

NOVAFOODIES IN NUMERI

28
partners

6,587,345.00€
Budget totale

5,999,998.63€
Contributo UE

36 Mesi Durata del Progetto
(01.05.2023 – 30.04.2026)

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[in @NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[X @NOVAFOODIES](https://twitter.com/novafoodies)

Coordinatore:
IDENER R&D, Dr. Maria Gonzalez-Moya

IL PARTENARIATO NOVAFOODIES

Riunisce partner dall'Europa, Israele e Cina, con competenze tra loro complementari.

Sviluppo di sistemi innovativi di produzione di alimenti funzionali caratterizzati da una filiera più sostenibile di materie prime marine e d'acqua dolce, come macro/microalghe e diverse specie ittiche, per consumatori europei più consapevoli.

 Co-finanziato dall'Unione Europea.

Questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea con il programma di sovvenzione n. 101084180.

NOVAFOODIES: IL CONTESTO

NOVAFOODIES è un progetto unico nel suo genere che crea una rete di organizzazioni europee, israeliane e cinesi per studiare strategie innovative, efficaci e sostenibili dal punto di vista ambientale, per la produzione di prodotti ittici, visto che negli ultimi decenni abbiamo assistito a una stagnazione della produzione ittica in Europa. Per creare sistemi di produzione alimentare acquatica più equilibrati ed efficaci, è necessaria una ridefinizione completa ed ecosistemica dei processi primari e della filiera del valore, in considerazione anche dell'aumento della popolazione.

NOVAFOODIES contribuirà anche a consolidare la fiducia dei consumatori, a studiare la tracciabilità dei prodotti e a monitorare l'impatto ambientale delle produzioni, dimostrando agli stakeholder una sempre maggiore sostenibilità della filiera, anche attraverso attività di normazione. Le alghe, di grande qualità e valore nutrizionale per l'uomo, sono una delle materie prime che verranno studiate per rendere più sostenibile la filiera dei prodotti ittici: la loro produzione contribuisce anche a mitigare il cambiamento climatico attraverso la cattura di CO₂.

OBIETTIVI GENERALI DI NOVAFOODIES

NOVAFOODIES intende fornire ai consumatori nuovi prodotti funzionali di origine marina e d'acqua dolce, sia per l'alimentazione animale che umana, utilizzando processi produttivi sempre più sostenibili, senza compromettere la competitività del settore. Il Consorzio lavorerà sulla valorizzazione degli scarti e delle biomasse ittiche per un approccio più circolare e sostenibile. Inoltre, NOVAFOODIES si propone di migliorare le competenze degli addetti al settore, attraverso l'elaborazione di manuali di formazione, corsi online e workshop.

OBIETTIVI CHIAVE DI NOVAFOODIES

- Acquacoltura multi-trofica integrata con sette casi di studio in Europa, Israele e Cina, in mare e a terra.
- Produzione e caratterizzazione di biomasse macroalgali per ottenere prodotti ad alto valore nutrizionale da implementare nell'alimentazione umana ed animale
- Dimostrazione del potenziale commerciale delle microalghe, con un impianto pilota in Irlanda.
- Recupero di materiale vegetale dalle spiagge e conversione in biomassa per la produzione di mangiami ittici.
- Materiale da imballaggio a base di macroalghe e valorizzazione degli scarti della pesca nei prodotti destinati all'alimentazione umana.
- Ottimizzazione della logistica e dei sistemi di tracciabilità per la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alle attività di pesca e acquacoltura.
- Marketplace e App NOVAFOODIES per gli utenti finali.

